

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18173653>

УДК 618.2-079.7

**СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АНТЕНАТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ КАК ОДНОЙ ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СНИЖЕНИЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ**

Д.В. Пузакова,

студентка 5 курса, спец. «Лечебное дело»,
Медицинский институт, МГУ им. Н.П. Огарева

Аннотация: Перинатальная диагностика – актуальная проблема современной практической медицины, именно поэтому в статье рассматривается эффективность перинатального скрининга в Республике Мордовия за 2022–2024 годы в профилактике генетических заболеваний у новорождённых. Представлены результаты анализа данных о работе Медико-генетической консультации. Выявлено, что охват беременных первым скринингом соответствует международным стандартам. Основное внимание уделено выявлению хромосомных аномалий и врождённых пороков развития. Исследование может быть полезно для оценки эффективности перинатального скрининга и выявления тенденций в профилактике генетических заболеваний.

Ключевые слова: перинатальная диагностика, беременность, Мордовия, хромосомные аномалии, врожденные пороки развития

**USE OF GEODESIC-MARKSHADING METHODS IN
CONSTRUCTION OF TUNNELS**

D.V. Puzakova,

5th year student of the specialty "General medicine",
Medical Institute, Mordovian State University named after N.P. Ogareva

Annotation: Perinatal diagnostics is an urgent problem in modern practical medicine, which is why the article examines the effectiveness of perinatal screening in the Republic of Mordovia for the period 2022-2024 in the prevention of genetic diseases in newborns. The article presents the results of analyzing data on the work of the Medical Genetics Consultation. It was found that the coverage of pregnant women with the first screening corresponds to international standards. The main focus is on identifying chromosomal abnormalities and congenital malformations. This study can be useful for assessing the effectiveness of perinatal screening and identifying trends in the prevention of genetic diseases.

Keywords: perinatal diagnostics, pregnancy, Mordovia, chromosomal abnormalities, congenital malformations

Введение. Младенческая смертность – это медико-демографический показатель, который дает представление о числе случаев смерти детей до года на 1000 детей, родившихся живыми, и он является одним из основных показателей здоровья населения.

По величине показателя младенческой смертности можно судить о социальном развитии страны в целом или региона в частности. Важность измерения младенческой смертности обусловлена её более высоким уровнем по сравнению со смертностью в последующих возрастах, выраженным влиянием на показатель продолжительности жизни.

Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Этот показатель у нас лучше, чем даже в ряде европейских стран, поскольку значимый вклад здесь принадлежит всей системе здравоохранения, в особенности программам специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи, а также охране материнства и детства, материнского и детского здоровья.

В современных условиях снижения рождаемости проблема народосбережения выходит на передний план среди стратегических задач, стоящих перед российским государством. Важнейшей задачей становится сохранение жизни и здоровья каждого вновь родившегося ребенка. Именно поэтому уровень младенческой смертности

необходимо рассматривать как один из важнейших критериев демографического благополучия государства.

Если в XIX в. наиболее частыми причинами смерти детей были болезни органов пищеварения, дыхания и инфекционные заболевания, в первой половине XX в. – болезни органов дыхания и перинатальная патология, то со второй половины XX в. по настоящее время – это перинатальные причины и врожденные пороки развития.

Пренатальная генетическая диагностика (ПГД) представляет собой применяется комплекс диагностических, прогностических скрининговых технологий и методов [1]. ПГД – актуальная проблема современной практической медицины, несмотря на все технологии, применяемые при данном способе диагностике, поскольку частота выявления хромосомных аномалий на раннем пренатальном скрининге у плода остается на уровне выше среднего – 84% [2,3].

ПГД, на сегодняшний день состоит из:

- визуальных методов (УЗИ, МРТ);
- биохимического анализа крови в I триместре: ведущее значение в данной методике играют сывороточные маркеры хорионического гонадотропина бета (β -ХГЧ), ассоциированного с беременностью белка А (РАРР-А) – индикаторы патологии плода [4];
- инвазивных методик;
- неинвазивного пренатального скрининга, который набирает, в последнее время, за счет прогресса в технологии секвенирования ДНК [5].

В России активно развивается персонализированная медицина, основанная на генетической диагностике. В этой связи ПГД становится важным направлением в эмбриологии [6]. Согласно приказу Минздрава России от 20.10.2020 №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»» [7] каждой пациентке проводится пренатальный скрининг в I триместр, что способствует: выявлению группы высокого риска по формированию хромосомных aberrаций у плода. Это позволяет провести инвазивные процедуры для определения кариотипа плода и, следовательно, выбрать оптимальную тактику ведения беременности [8, 9].

Цель исследования: проанализировать особенности пренатального скрининга в Республике Мордовия в период 2022–2024

гг., включая хромосомные аномалии, а также врождённые пороки развития.

Материалы и методы: в ходе исследования был произведен анализ данных о работе Медико-генетической консультации ГБУЗ РМ «МРЦКБ» за 2022-2024 гг, производимый при помощи программы Microsoft Excel.

Результаты:

За период 2022-2024 гг. в Республике Мордовия в перинатальном центре состояли на учете 13 556 женщин, из них встало на учет до 14 недель – 12843 (94,74%), при этом число охват беременных первым скринингом составил – 97,68%, что не превышает установленный международный минимум 100%. При этом, при более детальном анализе 2024 года было выявлено следующее: встало на учет по беременности – 4257 женщины (на 7,5% меньше, чем в 2023 году и на 9,3% меньше, чем в 2022 году, что демонстрирует негативную тенденция к уменьшению количества беременных). До 14 недель встало на учет- 4014 беременных (94,3% от всех вставших на учет), данный показатель остался на уровне 2021-2023гг. Обследовано беременных женщин по программе 1 скрининга 3867 – 96,3% от вставших на учет по беременности до 14 недель, что также соответствует уровню 2021-2023гг. Таким образом, несмотря на незначительное снижение количества беременных, вставших на учет до 14 недели в 2024 году, качество пренатального наблюдения остается на высоком уровне. Охват первым скринингом соответствует международным стандартам (рис. 1).

В связи с тем, что возраст беременных является основой расчета базального риска по хромосомным аномалиям, а также играет значительную роль в расчете индивидуального риска, то ниже представлен анализ беременных по возрасту за анализируемый период: были исследованы 2682 беременных старше 35 лет, что составило 19,8% от всех обследованных. При сопоставлении полученных результатов с данными других исследователей можно прийти выводу о том, что на территории Республики Мордовии сохраняется общемировая тенденция, заключающаяся в смещении репродуктивного возраста беременных в более старшие возрастные категории [10,11].

Рисунок 1 – Анализ основных показателей работы перинатального центра за 2022-2024 гг.

По результатам раннего пренатального скрининга за период 2023-2024гг. 261 беременных женщин были отнесены к группе высокого риска, что составило 2,9% (261/8861) от всех обследованных (при норме 1-2%). Инвазивные процедуры за последние два года были проведены в отношении 121 беременной женщины, что составляет 46,4% от всех беременных группы высокого риска. Увеличение частоты инвазивных вмешательств может указывать на улучшение диагностических методов или увеличение приверженности беременных к диагностике. Более дательный анализ 2024 года показал, что в ходе 70 исследований инвазивной диагностики было выявлено 17 хромосомных патологий у плода (эффективность пренатальной инвазивной диагностики в 2024 году-24,3% - увеличилась (19,8% в 2023 году), при норме не менее 15%.): первое место среди них занимает синдром Дауна частота выявления – 64,7%; на втором месте синдром Эдвардса – 17,6%; остальные патологии: синдром Патау, триплоидия, транслокация+дупликация, тетраплоидия, добавочный материал, транслокация; составляют: 5,9% каждый.

При анализе данных полученных в ходе мониторинга врожденных пороков развития (ВПР) у детей, проводимого согласно приказу МЗ РФ №268 от 10.09.1998 года [12], за последние три года зарегистрировано 312 пороков развития. Родилось 8933 живорожденных детей. Таким образом, в среднем за три года частота ВПР составила на 1000 новорожденных – 34,93 (по данным

EVROCAT общая частота ВПР в различных странах 20-50 на 1000 новорожденных, таким образом, результаты полученные в Республике Мордовии вполне сопоставимы со среднестатистическими). При этом к 2024 году произошло снижение количества выявления ВПР в отношении показателя частоты на 1000 новорожденных на 24,7% в сравнении с 2023 годом и на 23% по сравнению с 2022 годом.

При анализе структуры ВПР за последние два года было выявлено следующее: первое место в структуре ВПР занимают ВПР системы крови, однако по отношению к 2023 году в 2024 г. показатель вырос на 1,6%, на втором месте ВПР мочеполовой системы; однако в 2024 г. показатель оказался ниже на 3,8% по сравнению с предыдущим, следует отметить, что показатель ВПР костно-мышечной системы к 2024 году вырос на 3%, остальные значения не имели выраженной вариации (рис. 2). При этом большая часть хромосомных аномалий за последние два года являлись синдромом Дауна, что сопоставимо с данными зарубежных исследователей [13]. Число ВПР, выявленных на 1 скрининге было максимальным в 2023 году; показатель составил 3,6% от обследованных, в 2024 году он значительно снизился в 8,78 раз (в 2024 году показатель составил 0,41%)

Рисунок 2 – Структура пороков развития за 2023-2024 гг. на территории Республики Мордовия

Выводы:

1. Несмотря на незначительное снижение количества беременных, вставших на учёт до 14 недель в 2024 году, качество пренатального наблюдения остаётся на высоком уровне. Охват беременных первым скринингом в Республике Мордовия соответствует международным стандартам.

2. За 2023-2024 годы 2,9% беременных были классифицированы как группа высокого риска. Частота проведения инвазивных диагностических процедур превышает показатели некоторых исследований, что может свидетельствовать о повышении точности диагностических методов или усилении приверженности беременных к пренатальной диагностике.

Рекомендации:

1. Важно продолжать активную работу по информированию беременных женщин о важности раннего пренатального скрининга и необходимости его прохождения.

2. Совершенствовать диагностические методы и повышать точность выявления хромосомных аномалий и врождённых пороков развития, разрабатывать и внедрять программы по снижению риска рождения детей с генетическими заболеваниями, особенно среди женщин старшего репродуктивного возраста.

3. Необходимо и дальше укреплять сотрудничество между медицинскими учреждениями, занимающимися пренатальной диагностикой, и научными центрами для обмена опытом и разработки новых методов диагностики. Продолжить проведение пренатальных консилиумов для обсуждения сложных случаев и выработки оптимальной тактики ведения беременности.

Список литературы

- [1] Чернов А.Н. Пренатальная генетическая диагностика: принципы, методы, применение и перспективы [Текст] / А.Н. Чернов, О.С. Глотов, М.Ю. Донников // Вестник СурГУ. Медицина. – 2020. № 2 (44). 54-65 с.
- [2] Арутюнян М.М. Оценка эффективности пренатальной диагностики патологии плода и поиск возможных предикторов [Текст] / М.М. Арутюнян // Scientist. – 2023. № 4 (26). 318-324 с.
- [3] Калашникова Е.А. Современное значение неинвазивного пренатального исследования внеклеточной ДНК плода в крови матери [Текст] / Е.А. Калашникова, А.С. Глотов, Е.Н. Андреева и др. // Журнал акушерства и женских болезней. – 2021. № 1 (70). 19-50 с.
- [4] Волков А.Н. Биохимические показатели крови у беременных женщин в норме и при хромосомной патологии плода [Текст] / А.Н. Волков, О.И. Рытенкова, Е.В. Цуркан и др. // Фундаментальная и клиническая медицина. – 2022. № 4 (7). 91-99 с.
- [5] Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. N 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" // Гарант: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://base.garant.ru/74840123/> (дата обращения: 01.10.2025).
- [6] Baranova E.E. Whole genome non-invasive prenatal testing in prenatal screening algorithm: clinical experience from 12,700 pregnancies [Текст] / E.E. Baranova, O.V. Sagaydak, A.M. Galaktionova et al. // BMC Pregnancy Childbirth. – 2022. №22. 633 p.
- [7] Лапаева В.В. Преимплантационная и пренатальная генетическая диагностика в Российской Федерации: этико-правовые проблемы [Текст] / В.В. Лапаева // Вестник Российского университета дружбы народов Серия: Юридические науки. – 2021. № 1 (25). 179-197 с.
- [8] Емельяненко Е.С. Концепция пренатальной диагностики [Текст] / Е.С. Емельяненко // Акушерство и гинекология: Новости, Мнения, Обучения. – 2019. № 3 (25). 14-20 с.
- [9] Дударева Ю.А. Оценка эффективности пренатальной диагностики у женщин с постнатально диагностированными

хромосомными aberrациями у детей [Текст] / Ю.А. Дударева, А.А. Шипилов // РМЖ: Мать и дитя. – 2021. № 1 (4). 42-45 с.

[10] Приказ Минздрава РФ от 10 сентября 1998 г. N 268 "О мониторинге врожденных пороков развития у детей" (с изменениями и дополнениями) // Гарант: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://base.garant.ru/4175040/> (дата обращения: 01.10.2025).

[11] Спиридонов Д.В. Феномен отложенного материнства и вспомогательные репродуктивные технологии: социально-экономические и демографические аспекты [Текст] / Д.В. Спиридонов, И.Г. Полякова // Мир России: Социология, Этнология. – 2024. № 3 (33). 75-98 с.

[12] Матюшкина Л.С. Сравнительный анализ течения беременности и исхода родов у женщин раннего и позднего репродуктивного возраста [Текст] / Л.С. Матюшкина, М.И. Мурадов, М.А. Кривобок и др. // Международный научно-исследовательский журнал – 2024. №2 (140). [Электронный ресурс] – URL: <https://research-journal.org/archive/2-140-2024-february/10.23670/IRJ.2024.140.49> (дата обращения: 01.10.2025).

[13] Abdalla O.A. A clinical audit of combined first trimester screening and non-invasive prenatal testing offered to pregnant women in a regional Australian hospital [Текст] / O.A. Abdalla, C.Woods // Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology – 2019. № 1(59). 157-160 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Chernov A.N. Prenatal Genetic Diagnostics: Principles, Methods, Application, and Prospects [Text] / A.N. Chernov, O.S. Glotov, M.Yu. Donnikov // Vestnik Surgut State University. Medicine. – 2020. No. 2 (44). 54-65 p.

[2] Arutyunyan M.M. Evaluation of the Efficiency of Prenatal Diagnostics of Fetal Pathology and the Search for Possible Predictors [Text] / M.M. Arutyunyan // Scientist. – 2023. No. 4 (26). 318-324 p.

[3] Kalashnikova E.A. Current Significance of Noninvasive Prenatal Study of Cell-Free Fetal DNA in Maternal Blood [Text] / E.A. Kalashnikova, A.S. Glotov, E.N. Andreeva, et al. // Journal of Obstetrics and Women's Diseases. – 2021. No. 1 (70). 19-50 p.

[4] Volkov A.N. Biochemical blood parameters in pregnant women under normal conditions and with chromosomal pathology of the fetus [Text] / A.N. Volkov, O.I. Rytenkova, E.V. Tsurkan, et al. // *Fundamental and clinical medicine*. – 2022. No. 4 (7). 91-99 p.

[5] Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated October 20, 2020 No. 1130n "On approval of the Procedure for the provision of medical care in the profile of "obstetrics and gynecology" // Garant: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://base.garant.ru/74840123/> (date of access: 01.10.2025).

[6] Baranova E.E. Whole genome non-invasive prenatal testing in prenatal screening algorithm: clinical experience from 12,700 pregnancies [Text] / E.E. Baranova, O.V. Sagaydak, A.M. Galaktionova et al. // *BMC Pregnancy Childbirth*. – 2022. No. 22. 633 p.

[7] Lapayeva V.V. Preimplantation and prenatal genetic diagnostics in the Russian Federation: Ethical and legal issues [Text] / V.V. Lapaeva // *Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia Series: Legal Sciences*. – 2021. No. 1 (25). 179-197 p.

[8] Emelyanenko E.S. Concept of prenatal diagnostics [Text] / E.S. Emelyanenko // *Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training*. – 2019. No. 3 (25). 14-20 p.

[9] Dudareva Yu.A. Evaluation of the effectiveness of prenatal diagnostics in women with postnatally diagnosed chromosomal aberrations in children [Text] / Yu.A. Dudareva, A.A. Shipilov // *RMJ: Mother and Child*. – 2021. No. 1 (4). 42-45 p.

[10] Order of the Ministry of Health of the Russian Federation of September 10 1998 N 268 "On Monitoring Congenital Malformations in Children" (with amendments and additions) // Garant: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://base.garant.ru/4175040/> (date accessed: 01.10.2025).

[11] Spiridonov D.V. The Phenomenon of Delayed Motherhood and Assisted Reproductive Technologies: Socio-Economic and Demographic Aspects [Text] / D.V. Spiridonov, I.G. Polyakova // *The World of Russia: Sociology, Ethnology*. – 2024. No. 3 (33). 75-98 p.

[12] Matyushkina L.S. Comparative Analysis of the Course of Pregnancy and Outcome of Childbirth in Women of Early and Late Reproductive Age [Text] / L.S. Matyushkina, M.I. Muradov, M.A. Krivobok and etc. // *International Research Journal* – 2024. No. 2 (140).

[Electronic resource] – URL: <https://research-journal.org/archive/2-140-2024-february/10.23670/IRJ.2024.140.49> (accessed: 01.10.2025).

[13] Abdalla O.A. A clinical audit of combined first trimester screening and non-invasive prenatal testing offered to pregnant women in a regional Australian hospital [Text] / O.A. Abdalla, C.Woods // Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology – 2019. No. 1 (59). 157-160 p.

© Д.В. Пузакова, 2025

Поступила в редакцию 06.10.2025

Принята к публикации 30.10.2025

Для цитирования:

Пузакова, Д. В. Современные аспекты антенатальной диагностики как одной из возможностей снижения младенческой смертности [Текст] / Д. В. Пузакова // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 10-3(65). – С. 4-14. – DOI 10.5281/zenodo.18173653.